

Etik Açıdan Bir Eleřtiri: Yazıtlar ve Epigrafik Bültenlerdeki “fotoğraftan okunmuřtur” Meselesi

A Criticism in Terms of Ethics: Inscriptions and the Matter of “read from photo” in the Epigraphic Bulletins

Fatih Onur

Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakóltesi, Eskiçağ Dilleri ve Kùltürleri Bölümü. fatihonur@akdeniz.edu.tr

En genel tanımlamasıyla epigrafi, yazıtları inceleyen disiplindir. Epigrafik metinler, yazıtın ait olduđu döneme, kùltüre, dile ve metnin uygulandıđı taşıyıcının niteliđine göre uzmanlık gerektirir. Epigrafistler yazıtları okurlar ve yorumlarlar, bu süreçte dönem ve dile özgü metotlarla yazıtların transkripsiyonlarını çıkarırlar, çevirisini yaparlar, tarihler ve elde edilen metin içerisindeki sözcükleri, ifadeleri, dil yapısını, tarihi ya da cođrafi referansları, sosyal, dini ve kùltürel ilişkileri, idari ve askeri bağlantıları, buldukları yer ya da yapı ile olan ilişkisi gibi metin içerisinde ulařılabilecek her türlü bilgi detayını diđer metinlerle ilişki kurarak karşılařtırmalı çalışırlar. Eskiçağ Yunan ve Roma dünyasının klasik dilleri olan Eski Yunanca ve Latince yazıtları inceleyen Klasik Epigrafinin son yıllarda ÷lkemizde yükseliře geçmiş olması kimsenin gözünden kaçmayan bir gerçektir. Yazıt çalışmalarının Eskiçağ Bilimlerine olan dikkate deđer katkısı gerçekten gözler önündedir. Bununla birlikte, yapılan tüm işlerin etik çerçevede kalması esastır. Bu nedenle, bu yazıda ÷lkemizde epigrafiye ve Eskiçağ Bilimlerine yapılan katkıların önemli bir temsilcisi sayılabilecek bir bülten odađında, bazı önemli konulara değinmek istiyorum.

2018 yılında *Acta Classica Mediterranea* Dergisi yayın hayatına girdi. Dergide çeřitli makaleler yayımlanmakla birlikte içeriđinde

In its most general definition, epigraphy is the discipline that analyses inscriptions. Epigraphic texts require specialisations according to the period, culture and language the particular inscription originates from, and the nature of the bearer to which the text was applied. Epigraphers read and interpret inscriptions, in this process they transcribe, translate, date, and study all kinds of informative details that can be found within the text, such as words, expressions, language structure, historical or geographical references, social, religious and cultural relations, administrative and military connections, and the relationship with the place or structure and in comparison and relation with other texts. It is a fact that Classical Epigraphy, which analyses inscriptions in Ancient Greek and Latin, the classical languages of the ancient Greek and Roman world, has been on the rise in our country in recent years. The most considerable contribution of epigraphic studies to ancient studies is well recognised. However, it is essential that all work to be done should remain within the ethical framework. Therefore, in this paper, I would like to touch upon some important issues with the focus on a bulletin that can be considered an important representative of the contributions to epigraphy and to the ancient studies in our country.

In 2018, the journal *Acta Classica Mediterranea* was launched. In addition to publishing various articles, the journal also includes a bulletin entitled *Inscriptiones Asiae Minoris*

geniş yer tutan *Inscriptiones Asiae Minoris* (IAM) adlı bir de bülten bulunmaktadır. İki ana epigrafi editörü, çeşitli asistanlar ve katkı sunanlarla birlikte çıkarılan bu seri, yurtdışından bildiğimiz SEG (=Supplementum Epigraphicum Graecum), AE (=L'Année épigraphique), BE (=Bulletin épigraphique) benzeri bir bülten olup, söz konusu yıl içerisinde Anadolu'da bulunan Eski Yunanca ve Latince yazıtları bir araya getirmektedir. Seri bu çerçevede önemli bir görev üstlenmiş olup, ilgili bilim camiasına yazıtları sunmaktadır. Ayrıca artan dergi sayısı dikkate alındığında, görünürlüğünü henüz tam sağlayamamış ya da yakın dönemlerde yayın hayatına girmiş olan dergilerde ve de bazen farkında olmadığımız alan dışı veya popüler bazı ulusal kitaplarda yer alan yazıtları da sunuyor olması, özellikle bu yayınlar hakkında bilgisi olmayan ya da ulaşım açısından zorluk yaşayan (bilhassa yurtdışı) araştırmacılar için de önem arz etmektedir. Kendilerini yıllardır şahsen tanıdığım ve yayınlarını takip ettiğim meslektaşlarımla bu girişiminin epigrafi alanında çalışan araştırmacıların, özellikle genç olanlarının yararlanabileceği; benzer şekilde yukarıda bahsi geçen diğer yurtdışı bültenlerinin de kullanabileceği bir kalitede olması hedeflenmekteydi. Her bir yıllık bültenin bir öncekinden daha titiz olması ümidiyle tüm seriyi takip ettikçe durumun öyle olamadığı anlaşılmaktadır. Bültenin epigrafi çalışmaları yapan diğer yetkin bilim insanlarının fikir ve katkılarından biraz uzak kaldığımı da belirtmekte fayda vardır. Bu eleştiri yazısı seriyi çıkaran meslektaşlarımla şahsına değil, IAM adlı bülten ve diğer benzer yayınların benzer tutumlarına yöneliktir. Zira 2022 yılında çıkan son IAM bültenindeki bazı kayıtlar vesilesiyle artık IAM ve bu kapsamda önemli bulduğum hususlar hakkında bilim çevrelerini, özellikle bu alanda bilimsel çalışmalarını yürütmekte olan gençlerimizi bilgilendirmek ve uyarmak zaruri olmuştur.

Öncelikle "fotoğraftan okunmuştur" meselesine değinmek istiyorum. IAM, epigrafik edisyon içeriği ya da amacı olmayan kitaplarda, makalelerde ve raporlarda kullanılan fotoğraflardaki yazıtları okuyarak yayımlamaktadır ve editörlerin bunun ne kadar sakıncalı olduğunu fark etmedikleri anlaşılmaktadır. Kendilerinin de bildiğini tahmin ettiğim üzere, bu sorun yurtdışında yapılan benzer bültenlerde de görülmekteydi. Örn. SEG'in bunu yıllardır sürdürdüğünü ve buraya asla sığmayacak sayıda fotoğraftan okuma örnekleri olduğunu biliyoruz. Herhangi bir

(IAM). This series, published by two principal epigraphic editors together with various assistants and contributors, is a bulletin similar to SEG (=Supplementum Epigraphicum Graecum), AE (=L'Année épigraphique), BE (=Bulletin épigraphique) that we know from abroad, and annually brings together the Greek and Latin inscriptions found in Asia Minor. The series has undertaken an important task in this framework and presents the inscriptions to the relevant scholarly community. In addition, considering the increasing number of journals, the fact that it also presents inscriptions in journals that have not yet achieved full visibility or have recently entered the publication life, as well as in some out-of-field or popular national books that we are sometimes unaware of, is important for researchers (especially abroad) who are not aware of these publications or who have difficulties in accessing them. This initiative of my colleagues, whom I have known personally and whose publications I have followed for many years, was intended to be of a quality that would be of some considerable use to epigraphic researchers, especially younger ones, and similar to the above mentioned overseas bulletins. As we have followed the entire series in the hope that each annual bulletin will be more rigorous than the previous one, we have sadly realised this has not been the case. It is also worth noting that the bulletin seems to have benefitted little from the ideas and contributions of other competent scholars involved in epigraphy. This criticism is not directed at the personalities of my colleagues, who compile the series, it is directed at the IAM Bulletin and the similar activities of similar publications. Because of some records in the last IAM bulletin published in 2022, it is now evidently necessary to inform and warn the scholarly community about IAM and of some important matters in this respect, especially for our young researchers, who are carrying out scientific studies in this field.

First of all, I would like to touch upon the matter of "read from photo". IAM publishes inscriptions by reading them from photographs used in books, articles and reports that have no content or purpose of epigraphic edition, and the editors do not seem to realise how inconvenient this is. As I presume that they themselves are already aware, this case has been encountered in similar bulletins published abroad. We know, for example, that SEG has been doing this for years, and that there are many examples of reading from photographs, too many to give here.

şekilde üzerinde herhangi bir araştırmacının hak sahibi olmadığı yazıtların fotoğraftan okunarak yayımlanması da tartışılması gereken farklı bir mesele olmakla birlikte bu eleştirinin konusu değildir. Fakat hakları başkalarının üzerinde olan yazıtların bu şekilde yayımlanması doğrudan etik bir sorunu gündeme getirmektedir. Epigrafik edisyon amacı taşımayan kitaplarda ya da makalelerde bulunan yazıt görsellerinin ya da amatör harf çizimleri veya okumalarının temel amacı diğer epigrafistlerin bundan bir çıktı sağlayabilmesi olmadığı gibi, bültenlere ya da diğer yayınlara edisyon malzemesi sağlamak da değildir. Bu görseller ya da okumalar buluntuların mevcut hallerini rapor etmekte ya da yayının görsellik ya da içerik açılarından geliştirilmesinde kullanılmaktadır. Bu tip yazıtların yayın hakları zaten ilgili kazı ya da araştırma başkanlığına ve ekibin ilgili uzman grubuna ya da şahsına aittir. Hak sahiplerinden önce yapılacak her türlü edisyon, her koşulda bu hak sahiplerini doğrudan ilgilendirmektedir. IAM anlaşılabilir bir şekilde bu tip yayınları “Ed. Pr.” (açık şekli: *editor princeps*, “ilk editör”, ya da *editio princeps*, “ilk edisyon”) olarak almaktadır. IAM editörlerinin *editor princeps*’in bir metnin ilk edisyonunu yapan kişi olduğunu ve bu ilk edisyona da *editio princeps* dendiğini bildiklerine kuşku yoktur, fakat bahsi geçen yayınların hemen hiçbirisinde ne bir editör ne de edisyon söz konusudur. Buna rağmen IAM pek çok yerde ısrarla bunu sürdürmektedir. Bu durumda fotoğraftan ya da amatör çizim ve harf kaydı üzerinden okuma içeren her türlü IAM kaydı açık bir şekilde teknik olarak “*editio princeps*” konumuna geçmektedir. Böylelikle daha hak sahipleri çalışmalarını tamamlamadan, hakları gözetilmeden ve rızaları alınmadan bu yazıtlar kullanıma açılmış olmaktadır, sonrasındaki kullanımlarında da asıl yayım hakkına sahip kişinin hakkı olan atıfları da bu (yine de *de facto/pseudo*) “*editio princeps*” alacaktır. Yurtdışındaki diğer bültenler de bu edisyonları kendi bültenlerine bu şekilde dahil edecektir (ki örnekleri halihazırda vardır). Ayrıca bu yazıtlar doğrudan diğer bilim insanlarının kullanımına sunulmuş olacağından önü alınamaz bir şekilde başkalarının malzeme üzerinde yayın yapmasına ya da farklı tasarruflarda bulunmasına da olanak sağlayacaktır. Bu sırada yazıtlar üzerinde çalışan asıl araştırmacıların emekleri hiçe sayılmış olacak ve belki de yazıtın geniş yayımı başkaları tarafından yapılacaktır. Her koşulda bu durumun etik

Although the “read from photo” publication of inscriptions, on which no researcher has any rights, is a different issue that also needs to be discussed, it is not the subject of this criticism. However, publishing inscriptions, the rights of which are held by some others, in this way directly raises an ethical problem. The main purpose of images of inscriptions or inexact drawings or readings in books or articles that are not themselves intended as epigraphic editions is not to provide other epigraphers with an output, nor is it to provide editorial material for bulletins or any sort of publication. These images or readings are used to report the current state of finds, or to improve the visual and textual content of the publication. The publication rights of such inscriptions already belong to the relevant excavation or research directorate and the relevant expert group or individual member of the team. Any editions produced before that of the holder of the right to publish, is, in any case of direct concern to the rights holders. The IAM incomprehensibly refers to such publications as “Ed. Pr.” (*editor princeps*, “first editor”, or *editio princeps*, “first edition”). There is no doubt that the IAM editors should know that an *editor princeps* is the person, who edits a text for the first time, and that this first edition is called *editio princeps*, but in almost none of the publications mentioned there is either an editor or an edition. Nevertheless, IAM insists on this in many places. In this case, any IAM record that involves reading from photographs or amateur drawings and letter records is clearly, in technical terms, in the position of “*editio princeps*”. In this way, these inscriptions are made available for public use, even before the right holders have completed their own research work, without their rights being respected and without their consent, and in their subsequent use, this (still *de facto/pseudo*) “*editio princeps*” will also have to receive the citations that the original publisher is entitled to. Other bulletins abroad will also include these editions in their bulletins in this way (and there are already examples). In addition, since these inscriptions will be made directly available to other scholars, it will inevitably allow others to publish or make other dispositions upon these materials. In the meantime, the labour of the original researchers working on the inscriptions will be disregarded, and perhaps the wider publication of the inscription will be done by others. In any case, there is no doubt that this is an ethical breach, and scientifically these “editions” can mislead researchers, for reasons that are illustrated below.

bir ihlal olduğundan ve aşağıda örneklerini göreceğiniz nedenlerle bilimsel olarak da bu “edison”ların araştırmacıları yanlış yönlendirebileceğinden şüphe yoktur.

Bazıları fotoğrafların, amatör çizim ya da kayıtların yayın olduğunu ve bu şekilde kullanılabileceğini düşünebilirler, fakat iyi düşünüldüğünde durumun hiç de öyle olmadığı kolayca anlaşılabilir. Bunlar asla edisyon değildir ve bir epigrafik metin olarak yayımlanmış sayılamaz. Bir metnin epigrafik olarak yayımlanması onun ancak epigrafik edisyon formatında yapılması ile mümkündür. IAM’ın da temel edisyon anlamında yaptığı böyle bir şeydir, ilgili objenin sadece ölçüleri eksiktir. Aşağıda IAM içerisindeki bazı seçme örnekleri sunarak bu ve başka sorunları daha iyi gösterebileceğimi ümit ediyorum.

Aşağıda sunduğum örneklerde genel olarak tarafımdan “editörler” ifadesi kullanılmış olmakla birlikte, her bir IAM kaydı IAM ekibi içerisinde çalışan bir kişi ya da kişiler tarafından yapılmaktadır ve bu bilgi IAM kayıtlarında ilgili kişi ya da kişilerin baş harfleri ile verilmektedir. Dolayısıyla dileyenler bu detaya ilgili IAM kayıtlarına bakarak ulaşabilirler.

IAM V 111-112: Patara’dan bulunmuş iki yazıtın bir kitaptaki fotoğraflardan¹ okuma kayıtlarını içermektedir. İlk yazıtta Opramoas’ın Patara danışma ve halk meclislerinin kararıyla onurlandırılması konu edilmektedir. Editörler bu yazıtı bu fotoğraftan okuyarak bir edisyon hazırlamışlardır. Altına da yazıt hakkında bir yorum yapılmıştır. Fakat bu yazıt daha önce Patara Kazısı epigrafi ekibi üyesi Klaus Zimmermann tarafından 2019 yılında doğru bir şekilde okunup tamamlanarak ve detaylı bir şekilde yorumlanarak zaten yayımlanmıştı². Editörlerin burada yazıtı fotoğraftan sanki yeniymiş gibi okudukları, üstelik yanlış okudukları görülmektedir. Editörlerin bu yayından haberi olmayabilir diye düşünebiliriz, ancak daha önce IAM III 260’ta bu yazıtı, doğru referans verilerek K. Zimmermann’ın edisyonunun zaten kayda geçmiş olduğu görülmektedir. Editörler ikisini farklı yazıt sanmış ya da ilk kaydı akıllarından çıkarmış olabilirler ancak her koşulda bu, böyle bir bültende bekleyebileceğiniz türden bir hata değildir. İkinci yazıt henüz yayımlanmamış bir yazıttır ve halbuki bu kazının yazıtlarından sorumlu bir ekibi zaten vardır ve görevlerine devam etmektedirler.

IAM II 284: Verilen yazıt AST (=Araştırma Sonuçları Toplantısı) yayınlarındaki bir

Some may think that photographs or amateur drawings or letter recordings are publications and can be used as such, but on reflection it is easy to realise that this is not the case at all. These are never editions and cannot be considered as published epigraphic texts. The epigraphic publication of a text is done only in the format of an epigraphic edition. This is what the IAM does in terms of the basic edition, only the measurements of the relevant object are missing. I hope that I can better illustrate this and other problems by presenting some selected examples from IAM below.

Although I have generally used the term “editors” in the examples I have presented below, each IAM record is made by a person or persons working within the IAM team and this information is given in the IAM records with the initials of the relevant person or persons. Therefore, those who wish can access this detail by checking the relevant IAM records.

IAM V 111-112: These contain the record of two inscriptions from Patara, which are read from the photos printed in a book.¹ The first inscription deals with the honouring of Opramoas by the decision of the advisory and popular assemblies of Patara. The editors prepared an edition and a commentary on the inscription is added beneath. But this inscription had already been published in 2019 by Klaus Zimmermann, a member of the epigraphy team of the Patara excavation, correctly read, restored, and interpreted in detail.² The editors here appear to have read the inscription from the photograph as if it were new, and have even misread it. It is possible that the editors were unaware of this publication, but K. Zimmermann’s edition had in fact already been recorded in IAM III 260, with the correct reference to this inscription. It may be that the editors mistook these two for different inscriptions, or that they had forgotten the first record, but in any case, this is not the kind of error you would expect from such a bulletin. The second inscription has not yet been published, whereas a team responsible for the inscriptions of this excavation already exists and continues their work.

IAM II 284: The given inscription was read from a photograph³ in an AST (=Araştırma Sonuçları Toplantısı) publication. This paper contains the results of the surveys carried out in and around Akmonia between 2014 and 2018, and the publication rights of the inscriptions found during this survey were

fotoğraftan³ okunmuştur. Bu yazı Akmonia ve çevresinde 2014-2018 yılları arasında yapılan yüzey araştırmaları sonuçlarını içermekte olup, bu araştırmada bulunan yazıtların yayın hakları araştırma ekibi nezdinde çalışan epigrafi üyelerine verilmişti. Bu epigrafistler yazıtlar üzerine yayın çalışmalarını sürdürürken, IAM editörleri araştırma ekibinin rapora eklediği bu fotoğraftan yazıtı okuyup o yılın bültenine koymuşlardır. Böylelikle yazıtın *editio princeps*'i yapılmış oldu. Bültende görülen çok sayıda lokasyon hatalarından birisi olarak da Akmonia'ya ait olan yazıtı "Themenothyrea, Uşak, Banaz district, Ulupınar village" kökenli göstermişlerdir. Oysa Ulupınar, Themenothyrai'nin (Uşak) yak. 45 km doğusunda yer almakta olup, Eski Çağ'da Akmonia egemenlik alanında bulunmaktaydı. Söz konusu yazıtın asıl "editio princeps"ini yapması beklenen hak sahibi dahi bu *editio princeps*'e atıf yapmak durumunda kalarak, gerekli düzeltmelerle birlikte yazıtı 2022 yılında yayımladı⁴.

IAM I 97-98: İzmir-Torbalı'daki Metropolis kenti 2015 yılı arkeolojik çalışmalarını içeren KST (= Kazı Sonuçları Toplantısı) yayınındaki⁵ yazıtları içermektedir. Bu yayında, yazıtlarla B. Dreyer'in ilgilendiği bilgisiyle birlikte, yayıncı tarafından redaksiyon aşamasında yapıldığı açık olan bir yazı tipi problemi nedeniyle metinler doğru görüntülenmemektedir, fakat bu bozuk basılan metinlerin altında Türkçe çevirileri sunulmuştur. Buna rağmen IAM editörleri bu metinlere, sanki gerçekte böyle yayımlanmak istenmiş ve kazının epigrafisti olan Dreyer bunu böyle okumuş gibi, "corrigenda" ve "addendum" yapmışlar ve buna rağmen metinleri fotoğraftan okuduklarını belirtmişlerdir. IAM I'nin çıktığı yıl olan 2018'de yazıtların asıl edisyonları yayımlanmıştır⁶. IAM II 49 ve 63'te ise editörler bu yazıtları tekrar vermişler, fakat bu sefer sadece 2018'deki asıl yayınlarına referans vermiş, daha önce kendi yaptıkları edisyonları göstermemişlerdir.

IAM I 144-146: Kayseri Arkeoloji Müzesi'nde bulunan üç mezar stelinin, arkeolojik bir makaledeki⁷ fotoğraflarından okumasını içermektedir. Editörler iki ayrı yere referans vermiş olmakla birlikte, 2006 ve 2010 yıllarında zaten yayımlanmış olan yazıtların asıl edisyonlarından⁸ bihaber bir şekilde fotoğraflardan edisyon yapmışlar, üstelik son iki tanesini de yanlış/eksik okumuşlardır.

IAM I 163-165: Bir KST yayınındaki⁹ uzman olmayan ellerden çıkmış harf okumalarından

granted to the epigraphers working for the research team. While these epigraphers were working on the publication of the inscriptions, the IAM editors read the inscription from the photograph, which the research team had added to the report, and they included it in that year's bulletin. In this way, the *editio princeps* of the inscription was made. As one of the many location errors in the bulletin, the inscription belonging to Akmonia is shown as originating from "Themenothyrea, Uşak, Banaz district, Ulupınar village". However, Ulupınar is located about 45 kilometres east of Themenothyrai (Uşak) and was in Akmonia's territory in antiquity. Even the rightful author, who was expected to make the original "editio princeps" of the inscription had to cite this *editio princeps* and published the inscription with the necessary corrections in 2022.⁴

IAM I 97-98: These contain the inscriptions from a KST (= Kazı Sonuçları Toplantısı) publication⁵ on the 2015 archaeological excavations at Metropolis, Izmir-Torbalı. In this publication, B. Dreyer was responsible for the inscriptions, but the texts do not appear correctly due to a typeface problem, which obviously occurred during the editing process by the publisher, but Turkish translations are provided below the incorrectly printed texts. Nevertheless, the IAM editors have given these texts a "corrigenda" and an "addendum", as if this is how they were intended to be published and as if this is how Dreyer, the epigrapher of the excavation, had read them - and still they state that they read the texts from photographs. In 2018, the same year that IAM I appeared, the original editions of the inscriptions were published.⁶ In IAM II 49 and 63, the editors have reproduced the inscriptions again, but this time only referring to inscriptions' original publication in 2018 and not to their own earlier editions.

IAM I 144-146: Three grave stelae in the Kayseri Archaeological Museum are read from the photographs in an archaeological article⁷. Although the editors refer to two separate sources, they are unaware of the original editions of the inscriptions⁸, which had already been published in 2006 and 2010, and they have made editions from photographs and read the last two incorrectly/deficiently.

IAM I 163-165: These Alabanda inscriptions are read from photographs and letter readings by non-specialist hands in a KST pub-

ve fotoğraflardan okunan Alabanda yazıtları yer almaktadır. Ayrıca kaynağın başlığı yanlış bir şekilde “2015 yılı Side Kazı ve Araştırmaları” olarak görünmektedir.

IAM II 256-262: Kibyra’dan bulunmuş olan ve üzerinde yazılar bulunan çeşitli objelerin bulunduğu bir yayındaki¹⁰ fotoğraflardan ve büyük harf kayıtlarından okumalar bulunmaktadır. Oysa bu yazılar kazı üyeleri tarafından zaten çalışılmaktadır. No. 256’da sanki tek bir yazıt varmış gibi görünmektedir, halbuki öyle bir yazıt yoktur. Özüdoğru bu okumaların her birini farklı yapı malzemelerinden derlemiştir ve bunlar da edisyon niteliğinde değildir.

IAM III 144-147: Yine bir KST yayınındaki¹¹ fotoğraflardan okunan Knidos malzemelerini içermektedir. Halbuki bu kazının da bir epigrafi üyesi vardır, üstelik referans verilen yazının yazarları arasındadır ve haliyle yayın için bu malzemelerle zaten ilgilenmektedir.

IAM III 339-340: Sebaste’ye ait olup araştırmanın epigrafistleri tarafından çalışılan yazıtlar yine bir AST yayınında¹² görülen fotoğraflardan okunmaktadır. Hak sahipleri yazıtları 2021 yılında yayımlamışlardır¹³.

IAM IV 50: Magnesia kazı sonuçlarının yayımlandığı bir KST yayınındaki¹⁴ fotoğraftan okumalar bulunmaktadır. Ayrıca, Magnesia kazılarının eski veya yeni epigrafistleri ilgili yazıtları zaten çalışmaktadırlar.

IAM I 39-40: Bu yazıtlar İznik Müzesi Müdürlüğü’nce 2016 yılında gerçekleştirilen bir kurtarma kazısının raporunda¹⁵ verilen Türkçe çevirileri ve fotoğraftan okunmak isteyip de okunamayan örnekleri içermektedir. Öte yandan bu yazıtların zaten yayın hazırlığında olduğunu belki de bilmeyen IAM editörleri sanki umumi bir hakmış da yapamamışlar gibi “due to the low quality of the photo” (“fotoğrafın düşük kalitesinden dolayı”) okuyamadıklarını yazmaktadırlar¹⁶. Söz konusu yazıtların yayını hak sahipleri tarafından 2021 yılında yapılmıştır¹⁷.

IAM III 30-37: Burada verilen yazıtlar farklı bir örnek teşkil etmektedir. Editörlerden bir tanesinin kendi raporuna¹⁸ referans vererek, zaten kendi araştırması kapsamında bulunan yazıtları arazide kaydetmiş olmasına rağmen, ilginç bir şekilde söz konusu rapordaki fotoğraflardan okuduğunu belirtmektedir.

AClasMed’in ilk sayısındaki İngilizce sunuş yazısındaki bir kısmın çevirisi şöyledir (aslı için sağ sütuna bakınız): “Öte yandan, ACM’nin epigrafik eki olan *Inscriptiones*

lication⁹. In addition, the title of the source incorrectly appears as “2015 yılı Side Kazı ve Araştırmaları”.

IAM II 256-262: These are readings from photographs and amateur majuscule records in a publication¹⁰ containing various objects from Kibyra with inscriptions. These inscriptions are already being studied by the members of the excavation. No. 256 appears to have a single inscription, whereas there is no such inscription. Özüdoğru compiled each of these readings from different building materials and they are not editions.

IAM III 144-147: Again, it contains material from Knidos read from photographs in a KST publication¹¹. However, this excavation also has an epigrapher, who is also one of the authors of the cited publication and is already working on these materials for epigraphic publication.

IAM III 339-340: The inscriptions from Sebaste, studied by the research epigraphers, are read from photographs that also appear in an AST publication¹². The right holders published the inscriptions in 2021.¹³

IAM IV 50: There are readings from a photograph in a KST publication¹⁴ of the results of the excavations at Magnesia. Moreover, the epigraphers of the Magnesia excavations, former or current, are already studying the relevant inscriptions.

IAM I 39-40: These inscriptions include the examples given in a report¹⁵ of a rescue excavation carried out by the İznik Museum Directorate in 2016 with Turkish translations that were intended to be read from the photograph but could not be read. On the other hand, the IAM editors, perhaps unaware that these inscriptions were already in preparation for publication, write that they could not read them “due to the low quality of the photo”, as if it were a public right and they could not do so.¹⁶ The publication of the inscriptions in question was done by the right holders in 2021.¹⁷

IAM III 30-37: The inscriptions given here provide different examples. One of the IAM editors referring to his own report¹⁸, states that he read them from the photographs in the report in question, which seems odd, as he should have already recorded the inscriptions in the field as part of his own research.

The English foreword in the first volume of AClaMed reads: “*Inscriptiones Asiae Minoris*, the epigraphical supplement to ACM, on the other hand, undertakes the equally impor-

Asiae Minoris, Küçük Asya'dan yeni keşfedilen yazıtları yorumlarıyla birlikte yıllık olarak yayınlamak gibi aynı derecede önemli bir görevi üstlenmektedir; bu yazıtların keşfi ile daha sonra yayımlanması arasındaki gecikmenin yarattığı önemli boşluğu dolduracağına inanıyoruz.” Hedefi açıkça belirtilmiş olmakla birlikte, yıllık bir bültenin kayıt altına aldığı malzemenin bulunuşu ve yıllık bir bültende içerilmesi arasındaki süre en fazla bir ya da iki yıl iken, hangi “gecikme kaynaklı önemli boşluk”tan bahsedilebilir ki? Bir araştırmacının bir yazıtı bilimsel olarak yayımlayabilme süresini ve yazıtın türü, uzunluğu, içeriği ve bağlamına göre bu sürenin değişiklik gösterebileceğini IAM editörlerinin gayet iyi bildiğinden eminim. Dolayısıyla IAM burada her bir fotoğrafı verilen malzemenin “gecikeceği” gibi bir yargıya sahipmiş gibi görünmektedir. Yazıtın mahiyetine göre makul süreler içerisinde yayımlanması beklenen yazıtların gerçekten uzun sürelerce yayımlanmadığı, böylece de bilim çevrelerinin umutsuzca beklemesine neden olan durumlar oluştuğu muhakkaktır ve bu durum da başka bir eleştiri yazısının konusu olmayı hak etmektedir. Fakat buradaki durum bu olmadığı gibi, IAM gibi yıl bazlı bir bülten böyle bir “gecikme” sürecine referans verebilecek bir yayın türü değildir, zira bu malzemelerin çoğu, özellikle fotoğraftan okunup kaydedilenler, gerçekten “yeni”dirler ve herhangi bir “gecikme”ye zaten uğramamışlardır. Ayrıca “gecikme” dediğimiz kavram görecelidir. Örn. bir mezar yazıtını yayıma hazırlamak ile bir kraliyet kararını ya da bir antlaşmayı yayıma hazırlamak aynı şey değildir. Öte yandan nedeni anlaşılamayan bir şekilde sunuş yazısının Türkçesinde bu kısım aynı şekilde ifade edilmemiştir: “Buna ilaveten, epigrafi alanındaki önemli bir boşluğu doldurmak adına *Inscriptiones Asiae Minoris* ekiyle her yıl Küçük Asya’da çıkan yazıtları bir katalogta toplayıp yorumlarla zenginleştirerek Klasik Bilimler camiası için ulaşılabilir kılmak diğer önemli bir hedefimiz.” Fakat burada da zaten “çıkan” ifadesi sorunludur, zira yazıtın bu şekilde kayıt altına alınması için “çıkması” olması değil, epigrafik yöntemlerle “yayımlanmış” olması ana unsur olmalıydı.

IAM’da fotoğraflardan ya da amatör kayıtlardan yapılan okumalar dışında çeşitli şekillerde hatalar da bulunmaktadır. Bunlardan da birkaç örnek vermek yerinde olacaktır.

IAM III 289: Editörlerin verdiği yazıtın yayınında¹⁹ sanki iki ayrı öneri varmış gibi gös-

tant task of annually publishing the newly discovered inscriptions from Asia Minor with commentaries, which, we believe, is going to fill the important gap created by the delay between their discovery and subsequent publication.”. Though the goal is clearly stated, what “the important gap created by the delay” can one speak of, when the time between the discovery and inclusion in an annual bulletin is at most one or two years? I am sure that the IAM editors are well aware of the time it takes for a researcher to publish an inscription in a scholarly manner, and that this time may vary depending on the type, length, content and context of the inscription. Thus, the IAM here appears to have made the judgement that the material given in each photograph would be “delayed”. It is certain that there are cases where inscriptions, which are expected to be published within reasonable periods of time according to the nature of the inscription, are not published for really long periods of time, thus causing the scholarly community to wait desperately, and this situation also deserves to be the subject of another criticism. But this is not the case here, nor can a yearly bulletin such as IAM type of publication refer to such a “delay”, since most of the materials recorded, esp. those that are read from photos, are really “new” and have not undergone any “delay”. Moreover, the concept of “delay” is relative. For example, preparing a grave inscription for publication is not the same as preparing a royal decree or a treaty for publication. On the other hand, for some unexplained reason, this part is not expressed in the same way in the Turkish version of the foreword: (translation with some difficulties and unclarities, please see original Turkish version in the left column) “In addition, in order to fill an important gap in the field of epigraphy, another important goal of ours is to make the inscriptions emerging from Asia Minor every year accessible to the community of Classical Studies by collecting them in a catalogue and enriching them with commentaries through the supplement “*Inscriptiones Asiae Minoris*”. But here, too, the term “emerging” is problematic, since the main factor for the inscription to be recorded in this way should not have been that it “emerged” but that it was “published” by epigraphic methods.

There are various errors in IAM other than the readings made from photographs or inexact records. It seems appropriate to provide a few examples of these.

IAM III 289: The publication¹⁹ of the inscription given by editors is presented as if the authors provide two separate proposals. In fact, the

terilmiştir. Halbuki ikinci transkripsiyon, yazarların yeni yazıtta ait olduğunu tespit ettikleri bir fragman eklenerek yapılmıştır.

IAM III 203-207: Lykia başlığı altına alınmış bu yazıtların hiçbirisi Lykia'dan değildir. 203 numarada ilgili yayın²⁰ verilirken makale başlığında "Isauria" yazdığı açıkça görülmektedir, üstelik IAM editörlerinin kendileri buluntu yeri olarak zaten Akseki'yi göstermektedir. No. 204-207 arasındaki yazıtlar da aynı bölgeden olup, referans alınan makalenin²¹ başlığında "Kagrai" ve "Upper Melas" açıkça belirtilirken, IAM editörleri Lykia'da "Kagrai, Antalya, Kaş district, Karadağ quarter" gibi bir yerden bahsetmektedirler. Üstelik 204 no'lu düzeltilmiş yazıt 203 no'lu yazıt ile aynıdır ve her ikisi de birbirinden farklı yerlerde gösterilmektedir.

IAM IV 231: Patara'daki Nero Hamamı'nın yazıtı için verilen bir önerinin kaydını içermektedir. Referans verilen makalenin yazarlarının şahsımdan rica ettikleri olası bir metni, dipnotlarında bana referans ederek yazıtlarına koymuşlardır²². Bu geçici öneri ve çeviri tamamen bana aittir. Eğer ille de verilecekse de "F. Onur apud Koçak – Şahin ..." gibi bir yol izlenmeliydi. Aynı makalede IAM'ın anmadığı bir başka yazıt da tam metin olarak bulunmaktadır. Bu iki yazar bu metinlere kendileri düzeltme ya da ekleme yapmadan makalelerinde kullanmışlardır.

IAM III 257: Referans verilen yayındaki²³ miltaşı Patara değil, Sidyma egemenlik alanındadır. Zaten yayın başlığında da Sidyma yazmakta ve yazıtın son satırında da Sidyma geçmektedir. Bununla birlikte aynı yayında yer alıp aynı yerde bulunmuş olan diğer miltaşları ise no. 264-265'te doğru yerde, yani Sidyma'da gösterilmektedir.

IAM IV 42-43: Bu ikisi aynı yazıt olmasına rağmen iki farklı yazıt gibi girilmiştir. Halbuki Fatma Avcu'nun yayınında pandemi kısıtlamaları nedeniyle göremediği için okuyamadığı yazıtı, ben daha sonra görüp yayımladım²⁴.

IAM V 34-35: Editörler yine arkeolojik bir kitapta²⁵ geçen büyük harf okumalarını sadece küçük harfe çevirerek "corrigenda" yapmaktadırlar. Halbuki referans verilen yayının yazarı bir epigrafist değildir ve amacı metinleri edit etmek de değildir. IAM editörünün yaptığı işlem basitçe büyük harfleri küçük harfe dönüştürüp aksentlendirmektir. Yayında verilen büyük harfli metinlerde düzeltilecek herhangi bir durum yoktur.

second transcription was made with the addition of a fragment which the authors identified as belonging to the new inscription.

IAM III 203-207: None of these inscriptions given under Lycia are in fact from Lycia. In no. 203, the title of the cited publication²⁰ clearly reads "Isauria", and the IAM editors themselves already cite Akseki as the place of the find. The inscriptions in nos. 204-207 are also from the same region, and while the title of the cited article²¹ clearly states "Kagrai" and "Upper Melas", the IAM editors mention a place like "Kagrai, Antalya, Kaş district, Karadağ quarter" in Lycia. Moreover, the corrected inscription in no. 204 is identical to inscription in no. 203 and they are shown as originating from different locations.

IAM IV 231: This is a record of a proposal for the inscription of the Nero Bath at Patara. The authors of the cited article requested a possible text from me, which they have included in their text with the footnote presenting my opinions with my name.²² This tentative suggestion and translation are entirely my own. If it is to be cited at all, it should have been something like "F. Onur apud Koçak – Şahin ...". In the same article, another inscription is given in full text, not mentioned in IAM. These two authors used these texts in their article, making no corrections or additions themselves.

IAM III 257: The milestone in the cited publication²³ is not from Patara, but from Sidyma. Sidyma is already written in the title of the publication and is mentioned in the last line of the inscription. However, the other milestones in the same publication, nos. 264-265, which were found in the same place, are shown in the correct place, i.e. Sidyma.

IAM IV 42-43: Although these two are the same inscription, they are entered as two different inscriptions. However, the inscription that Fatma Avcu could not read in her publication because she could not see it due to the restrictions of pandemic, was seen later and published by me.²⁴

IAM V 34-35: The editors make "corrigenda" of the capital letter readings again in an archaeological book²⁵ by changing them to lower case only. However, the author of the cited publication is not an epigrapher, and her purpose is not to edit epigraphic texts. The IAM editor simply converts the upper-case letters to lower case and accentuates them; there is nothing to be corrected in the upper-case texts given in the publication. A similar example can be seen in IAM V 39.

Benzer bir örnek IAM V 39'da da görülebilir.

IAM'daki bu tür kayıtların hepsine değinmenin ya da bir liste sunmanın gereği yoktur, fakat aşına olduğum bölge ya da alanlardan gözüme çarpan örnekler arasından bazılarını sunmaya çalıştım. Böylelikle durumun ciddiyetini anlatabilmiş olmayı umuyorum. Böylesi bir durum karşısında, kazı ve araştırma sonuçlarını yayımlayan hocalarımızın bahsi geçen etik dışı kullanımların farkına varmaları ve bu konuda dikkatli davranmaları ya da gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. IAM fotoğraflardan yazıt okumak yerine, böylesi bir bültenin asıl amacı olan, gerektiği şekilde edit edilmiş olan yazıtları toplamaya ve gerektiğinde kendi düzeltme, öneri ve yorumları ile birlikte güvenilir bir şekilde raporlamaya odaklanmalıdır. Bu asıl amacı yıllık olarak hakkıyla gerçekleştirmek zaten zorlu bir işken, bu seviyede bile özensizlikler bulunmaktadır. Bu problemler devam ederse IAM, diğer uzun soluklu bültenler olan SEG, AE ya da BE gibi kurumsal ve güvenilir bir yapıya asla ulaşamayacak, en kibar şekilde "gereksiz" olacaktır.

En önemli noktayı özetlemek gerekirse, yayın hakları başkalarına ait olan yazıtların fotoğrafları, çizimleri veya harf kayıtları üzerinden metin edisyonları üretip yayımlayarak etik çizgilerin aşılmış olduğu inancından hareketle, bu tür bültenlerin, epigrafik olarak yayınlanmadıkları sürece ya da hak sahiplerinin izni olmadan, ekiplerinde epigrafist olsun ya da olmasın kazı veya yüzey araştırmalarının yazıtlarının metinlerini kapsamaması gerektiği kanaatindeyim, çünkü her durumda kazı veya yüzey araştırması başkanları ve üyelerinin bu materyaller üzerinde hakları vardır. Bu yazıtları kazılarda ya da araştırmalarda bulmak, çıkarmak, sonra da okumak ve yayımlamak için araştırmacıların ve hak sahiplerinin döktüğü emeklerin hiç de azımsanacak ölçüde olduğunu vurgulayarak, bültenlerin bu hususta yerleşik etik ilkeler ve araştırmacı hakları çerçevesinde daha hassas davranması gerektiğini özellikle hatırlatmak isterim.

It is not necessary to mention all such records in IAM or to provide a list, but I have tried to present some of the examples that caught my eye from regions or areas with which I am familiar. In this way, hopefully, I have been able to convey the seriousness of this situation. In the face of this situation, our academics, who publish the results of excavations and research, should be aware of such non-ethical uses and be careful in this regard or take the necessary precautions. Instead of reading inscriptions from photographs, the IAM should concentrate on the main purpose of such a bulletin, which is to collect properly edited inscriptions and report them reliably, with its own corrections, suggestions and comments where necessary. While it is already a challenge to realise this main objective properly on an annual basis, there are lapses of care even at this stage. If these problems persist, IAM will never reach an institutionalised and reliable structure like other long-running bulletins such as SEG, AE or BE, and will remain "redundant" to put it mildly.

To summarise the most important point, based on the belief that ethical lines have been crossed by producing and publishing text editions based on photographs, drawings or letter copies of inscriptions, whose publication rights belong to others, I am of the opinion that such bulletins should not include the texts of the inscriptions of excavations or surveys, with or without epigraphers in their teams, unless they are published epigraphically or without the permission of the right holders, since in any case the heads and members of the excavations or surveys have rights over these materials. I would like to emphasise that the efforts made by the researchers and right holders in the excavations or field surveys in finding, unearthing, and then reading and publishing these inscriptions are never to be underestimated, and I would specifically like to remind that such bulletins should act with more seriousness in this respect, regarding long-understood ethical principles and scholars' rights.

NOTLAR / NOTES

- ¹ H. Işık (ed.), Patara. Kent, Kült, Liman, İstanbul 2019: 95, Fig. 22 ve/and 99, Fig. 25.
- ² K. Zimmermann, Opramoas in Patara, in: K. Harter-Uibopuu (Ed.), Epigraphische Notizen. Zur Erinnerung an Peter Herrmann, Stuttgart 2019, 129-141.
- ³ M. Dinç – E. Taştēmür, 2016 yılı Uşak İli ve İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması: Eski Yunan-Roma (Arkaik, Klasik, Hellenistik ve Roma Dönemi) Yerleşimleri, AST 35/2, 2018, 243-271: 267, Fig. 10.
- ⁴ H. Uzunoğlu, Akmonia'dan Bir Phratra Üyesine Ait Yeni Bir Mezar Yazıtı, Olba 30, 2022, 363-372.
- ⁵ S. Aybek – O. Gülbay – B. Arslan – Y. Balım, Metropolis Arkeolojik Araştırmaları, 2015, KST 38/1, 2017, 439-456.
- ⁶ S. Aybek – B. Dreyer – C. Sponsel, Der Kultplatz des Zeus Krezimos in Metropolis in Ionien, Gephyra 15, 2018, 71-94.
- ⁷ M. U. Kara, Kappadokia Bölgesi Mezar Stelleri Üzerindeki Tanrı Atribüleri Hakkında Değerlendirme, Phaselis 3, 2017, 249-257.
- ⁸ No. 144-145: B. Takmer – M. Arslan – N. Tüner Önen, New Inscriptions from the Kayseri Museum I, Gephyra 3, 2006, 169-181: 175-176, no. 5: 177-178, no. 9; no. 146: N. Tüner Önen – M. Arslan, Kayseri Müzesi'nden Yeni Yazıtlar, Olba 18, 2010, 307-318, 309-310, no. 1.
- ⁹ Y. Akkan – A. Y. Tavukçu – A. Temür – Z. Aydın Tavukçu – M. Ceylan – S. Coşkun – A. Atalay, Alabanda 2015, KST 38/1, 2017, 305-328.
- ¹⁰ Ş. Özüdoğru, Geç Antikçağ'da Kibyra, Cedrus 6, 2018, 13-64.
- ¹¹ E. M. Doksanaltı – İ. Karaoğlan – E. Aslan – İ. M. Mimirolu – L. U. Erdoğan – D. O. Tozluca – G. Ünver, Knidos Kazı ve Araştırmaları: 2017, KST 40/2, 2019, 45-64.
- ¹² E. Taştēmür – M. Dinç, 2017 Yılı Sebaste Antk Kenti ve Çevresi Yüzey Araştırması, AST 36/1, 2019, 479-500.
- ¹³ N. E. Akyürek Şahin – H. Uzunoğlu, On the History of Sebaste (Phrygia) in Antiquity and its New Inscriptions, in: E. Taştēmür – M. Dinç (Eds.), Sebaste (Phrygia). City and Its Surrounding: Results of the Excavations 1966-1978 and The Survey 2016-2020, İstanbul 2021, 329-370: 344 no.4 ve/and 349 no. 10.
- ¹⁴ O. Bingöl, Magnesia Kazıları 2011-2018, KST 41/3, 2020, 591-611.
- ¹⁵ H. Yaşar, Hisardere 2016 Lahit Kurtarma Kazısı, MKKS 26, 2017, 143-154.
- ¹⁶ Benzer örneklerden bazıları için/for some of the similar examples bkz./see IAM I 238-240; IAM II 136, 302; IAM III 113. Ayrıca fotoğraftan okunduğu halde bunun belirtilmediği girdiler de mevcuttur/there are also unspecified entries, though they are read from photo, e.g. IAM I 253, IAM I 260, IAM II 40, IAM II 69.
- ¹⁷ A. E. Meriç – B. Dreyer, Inschriften auf Stein-Sarkophagen von der Hisardere-Nekropole von Nikaia, Gephyra 21, 2021, 47-63.
- ¹⁸ H. S. Öztürk – E. Demirhan-Öztürk, Nikaia (Bithynia) Egemenlik Alanı, Epigrafik-Tarihi Coğrafi Yüzey Araştırması Çalışmaları-2017, AST 36/2, 2019, 255-262.
- ¹⁹ N. Tüner Önen – M. Arslan, Perge Kentinden Yeni Onurlandırma Yazıtları, Libri 5, 2019, 323-334.
- ²⁰ M. Aydaş – O. Doğanay, New Inscriptions from Isauria, ZPE 209, 2019, 145-151.
- ²¹ B. Takmer, The House of Hermogenes of Kagrai: The Rural Elites and the Micro-Economy in the Upper Melas Valley, Philia 5, 2019, 87-106.
- ²² M. Koçak – F. Şahin, Two Reused "Blattkelch" Capitals from Patara. An Example of Reuse in the 2nd Century AD in the Context of the Building Activities in and around the Nero Bath, Gephyra 20, 2020, 193-243: 195-196 ve/and n. 9.
- ²³ F. Avcu – H. Uzunoğlu, The Ancient Roads and Routes around Sidyma and New Inscriptions from its Vicinity, Adalya 22, 2019, 319-344.
- ²⁴ F. Avcu, Two New Milestones from the Territory of Juliopolis, Gephyra 19, 2020, 165-172: 167, no. 2; F. Onur, The Examination of a Milestone Recently Found in the Territory of Iuliopolis, Gephyra 20, 2020, 99-104.
- ²⁵ T. Şare Ağtürk, The Painted Tetrarchic Reliefs of Nicomedia: Uncovering the Colourful Life of Diocletian's Forgotten Capital [Studies in Classical Archaeology 12], Turnhout 2021.